

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559090>

УДК 377:37.013.77

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

А.Д. Логвинова,

студентка 5 курса

Л.Н. Кобзева,

ст. преп. кафедры педагогики и психологии

Филиал Ставропольского государственного педагогического
института в г. Ессентуки

Аннотация: В статье рассматривается роль современного педагога в образовании, характеристика профессиональной компетентности педагога, компоненты инновационной компетентности современного учителя и условия формирования профессионализма.

Ключевые слова: образование, компетентность, педагог, профессионализм, компоненты, инновации, эрудиция, саморазвитие

FORMATION OF INNOVATIVE PROFESSIONAL COMPETENCES OF A MODERN TEACHER

A.D. Logvinova,

5th year student

L.N. Kobzeva,

senior lecturer Department of Pedagogy and Psychology

Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki

Annotation: The article discusses the role of a modern teacher in education, the characteristics of a teacher's professional competence, the components of a modern teacher's innovative competence, and the conditions for the formation of professionalism.

Keywords: education, competence, teacher, professionalism, components, innovations, erudition, self-development

Мы живем в быстро меняющемся мире, вводятся новые технологии, и объем знаний растет. Традиционные методы обучения устарели, как и устарели взгляды на профессиональные качества педагога. Одной из перспективных областей развития образования в России является увеличение профессиональных навыков, распространение передового опыта и создание инновационной образовательной среды. Сегодня образование в России сосредоточено на активном и мобильном педагоге, который инициативен, открыт для новых знаний, четко осознает свои профессиональные цели и склонен к постоянному саморазвитию.

Именно ответственность за судьбу каждого ребенка, молодого поколения, общества и государства характеризует положение современного учителя. Каковы результаты работы учителей сегодня – это будет наше общество завтра. Трудно представить любую другую профессию, от которой зависит судьбы людей и всей нации в целом.

Современный педагог, прежде всего, компетентный педагог. Он справляется с основной задачей своей профессии. Это человек, которому дается учить других. Современный педагог дает детям удивительное качество – способность знать мир и развиваться, он учит детей прежде всего «учиться», в основу современного преподавания ставя во главе личность ученика. Он учит воспринимать, обрабатывать, критически относиться и независимо применять информацию, тем самым способствуя не только изучению нового, но и обязательному применению новых знаний на практике.

Профессия учителя, направленная на обучение и воспитание подрастающего поколения, предполагает наличие у учителя профессиональной компетентности.

Концепция компетентности, принятая научным сообществом, благодаря работам американского лингвиста Н. Хомского (1972), используется в методах обучения языку в определении общих и частных целей и содержания образования. В современной методологической науке компетентность понимается как набор знаний, навыков.

Профессиональная компетентность педагога – это набор профессиональных и личных качеств, необходимые для реализации успешной педагогической деятельности. В то же время, профессиональная компетентность педагога – это критерии, с помощью которых можно оценить уровень профессионализма педагог.

Соответственно, профессионально компетентный учитель – специалист, который на довольно высоком уровне выполняет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении.

Профессиональная компетентность имеет особое значение из-за того, что система образования в настоящее время характеризуется значительными инновационными преобразованием. В текущих условиях учитель, чтобы быть успешным и востребованным, должен быть готов к любым изменениям, иметь возможность быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, показывать желание быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и навыки, стремиться к саморазвитию, проявлять терпимость к неопределенности, быть готовым к риску, то есть профессионально компетентным [2].

Инновационный компонент – это уровень владения способностью разрабатывать, создавать и вводить новое в образовательный процесс, обеспечивая трансформацию интеллектуального, мотивационного, творческого потенциала личности ученика и учителя.

Основными компонентами инновационной компетентности учителя являются взаимосвязанные, взаимозависимые и взаимодополняющие компоненты. Рассмотрим компоненты инновационных профессиональных компетенций современного педагога более подробно.

1. Когнитивный компонент. Он содержит когнитивные элементы инновационной деятельности учителей дополнительного образования и предоставляет его. Он включает в себя набор научных и практических знаний о существующих особенностях и особенностях педагогических инноваций. Учитель владеет знаниями методологических, теоретических оснований педагогических инноваций и системы оригинальных интеллектуальных операций.

2. Проективный компонент. Это способность педагога предсказывать процессы, их результаты и условия для эффективного развития индивидуального обучения на инновационном уровне (способность обновлять обучение, выбирать оригинальные комбинации, включая нетрадиционные средства обучения, суметь спрогнозировать проблемы в учебно-воспитательном процессе).

Индикатор этого компонента: способность планировать новые программы для актуализации и развития способностей обучающихся, способность прогнозировать новые параметры влияния и взаимодействия с обучающимися. Способность планировать проявляется в создании изображения предстоящей деятельности (ее цели, этапы, ожидаемые результаты). Это способствует тому, что учитель определяет содержание и средства интеллектуального, творческого и мотивационного развития человека, прогноз возможных проблем и препятствий, альтернативные варианты планирования, предполагаемые решения, проектирование условий и ситуацию обучения в любом типе деятельности.

Умение прогнозировать – способность предвидеть внедрение инновационных технологий, использовать новые формы сотрудничества – изменения в отношениях, поведение, влияние на них в ходе инновационной образовательной деятельности. Тем самым, повышая эффективность своей деятельности.

3. Творческий компонент: способность педагога мыслить творчески, принимать нестандартные, оригинальные решения, по-новому воспринимать и организовать образовательный процесс, который включает в себя параметр нестандартного восприятия, творческое преобразование.

Уровень профессиональной компетентности специалиста в любой области деятельности в значительной степени определяется его способностью развивать творческий потенциал, но для педагога он особенно ценен.

Индикатор формирования творческого компонента: способность создавать множество решений, чувствительность к проблемам педагогической активности.

Творческий педагог обладает способностью разрешать различные комбинации в процессе понимания педагогических задач,

собирая необходимую информацию, при оценке конкретных педагогических условий с целью преобразования и создания новых оригинальных моделей интеллектуального, мотивационного и творческого развития человека. Это характеризуется изменчивостью в обучении. Чувствительность к проблемам характеризуется готовностью учителя гибко и быстро переключаться с одной интеллектуальной, эмоциональной, творческой идеей на другую.

4. Регуляторный компонент: содержит элементы контроля, упорядочения, коррекции процесса инновационной деятельности, управление эмоциями и чувствами. Этот компонент предназначен для отслеживания эффективности образовательного процесса.

Его индикаторы: способность контролировать инновационный процесс и способность к самоорганизации. Способность контролировать инновационный процесс выражается в способности учителя обеспечивать и поддерживать творчество и производительность педагогического процесса, чтобы влиять на всех его предметов.

5. Технологический компонент: характеризует способность создавать алгоритм инноваций, разрабатывать и вводить как традиционные, так и инновационные методы и формы педагогического процесса и творчески их трансформировать. Он включает в себя разработку способности организовать педагогический эксперимент, который проявляется в способности владеть методом научных знаний психологических и педагогических явлений, чтобы выявить закономерности, механизмы, тенденции развития потенциала обучающихся, определить наиболее оптимальные способы и средства их образования и воспитания путем создания и обновления ситуации процесса, его высокого качества трансформации [1].

Уровни овладения педагогам умения прогнозирования и проектирования своей деятельности, умения разрабатывать, создавать и представлять инновации в образовательном процессе, являются репродуктивными, поисковыми, технологическими и трансформирующими уровнями. Все компоненты инновационных компетенций проходят свой путь развития от репродуктивного до преобразующего уровня.

В тоже время, все уровни инновационных компетенций педагога связаны друг с другом, и каждая предыдущая обуславливает последующую, включаясь в ее состав. Их развитие происходит постепенно, от уровня к уровню.

Высокий профессионализм невозможен без развития особых способностей человека, которые как по своему содержанию, так и по форме будут тесно связаны с требованиями конкретной деятельности, а без знаний и навыков, соответствующих этим требованиям невозможно и их развитие. Так, требования к педагогам общего образования, хоть и перекликаются с требованиями к педагогам дошкольного образования, но имеют разную направленность и сущность.

Говоря о компетентности педагогам, необходимо сказать и о широкой эрудиции в области преподаваемого предмета, выходящей за рамки школьной программы. Это позволяет педагогу быть интересным обучающимся в той части общения с ним, которая лежит в основе интересов учеников. Такой педагог может ответить на вопросы и предоставить ребенку много дополнительной информации. Ведь требования к компетенции современного педагога выходит за рамки осведомленности в предметной области знаний и распространяется на вопросы индивидуальных особенностей обучающихся, методов их диагностики, вариативной работы с ними.

Педагог должен быть готов грамотно спланировать работу с учениками с упором на повышение интереса, использовать индивидуальный подход с учетом результатов диагностики и создать необходимые условия для интеллектуального развития ребенка. В его взаимодействии с обучающимися должны рационально сочетаться элементы разъяснительной и практической работы, теоретической подготовки и обучения рациональным методам учебной и творческой деятельности [3].

Развитие также обязательно является необходимым условием для достижения такого профессионализма, так как человек обладает общими способностями и превращением общечеловеческих ценностей в свои ценности, что означает нравственное воспитание его личности. Согласно закону «Об образовании» и трудовому законодательству, педагог должен повышать свою профессиональную компетентность каждые пять лет в рамках

переподготовки курса. У него должно быть базовое профессиональное образование и необходимая квалификация, чтобы быть способным к инновационной профессиональной деятельности, иметь уровень методологической культуры и сформировать готовность к обучению на протяжении всей жизни.

В дополнение к этому, нельзя не упомянуть, что и другие условия играют важную роль в приобретении профессионализма, а именно:

1. Личное отношение к профессии.
2. Личный жизненный опыт в целом, а не профессиональные требования (определяет отношение к вариантам самосовершенствования).
3. Методические указания и нормы профессионального мышления (возникают у человека в результате рефлексивного развития профессиональной деятельности).
4. Особенности индивидуального видения средств деятельности (являются основным содержанием формирования личности специалиста).
5. Понимание их личных ограничений и ресурсов профессиональной деятельности.
6. Проблемные ситуации, цели и методы профессиональной деятельности.

Решающей особенностью профессионализма учителя является его готовность творчески решать педагогические проблемы. В реальной педагогической деятельности трудно отделить норму от творчества. Творчество не характерно для всех учителей – это отличительное качество личности. В свою очередь, личность учителя считается важным условием, которое определяет успех образовательного процесса и считается основной мерой его профессионализма.

Готовность учителя к реализации ФГОС нового поколения определяет многое: есть ли у него соответствующие ценностные ориентации, любовь к своей профессии и предмету. Компетентный педагог должен свободно владеть аналитическими, диагностическими и проектными навыками, правильно использовать учебно-воспитательную ситуацию в достижении целей развития ученика. В его задачи входит регулирование и коррекция активности и развития ребенка, оценка и поощрение, моделирование ситуаций развития и мобилизация энергетических ресурсов обучающихся.

Поскольку деятельность учителя в соответствии с новыми стандартами не ограничивается только наблюдением и фиксацией проявлений, обязательные характеристики учителя должны быть активным мышлением, высоко развиваемыми аналитическими и логическими функциями и воображением. Преподаватель выступает в качестве координатора и организатора деятельности ученика, диагноста, консультанта, разработчика педагогических идей, реализация которых приводит к тому, что реализация которых приводит к генерации учеником ситуационных предметных идей.

Все вышесказанное говорит о том, что профессиональная компетентность современного педагога охватывает широкий круг вопросов решения профессиональных и личностных задач, способствующих развитию личности обучающихся. Это возлагает на педагога большую ответственность за обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего члена общества, умеющего решать различные профессиональные и социальные ситуации в своей жизнедеятельности. Таким образом, компетентный педагог – это не только человек, который передает знания, учит разным навыкам и умениям, но и учитель, который учит жить. Это специалист, развивающий новые формы мышления и деятельности.

Список литературы

- [1] Бермус А.Г. Практическая педагогика: учебное пособие для вузов. / А.Г. Бермус – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 127 с.
- [2] Кандаурова А.В. Педагогическое мастерство: формирование педагогического стиля: учебное пособие для вузов. / А.В. Кандаурова – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 255 с.
- [3] Митина Л.М. Профессионально-личностное развитие педагога: диагностика, технологии, программы: учебное пособие для вузов. / Л.М. Митина – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 430 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bermus A.G. Practical Pedagogy: Textbook for High Schools. / A.G. Bermus – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 127 p.

[2] Kandaurova A.V. Pedagogical skill: the formation of a pedagogical style: a textbook for universities. / A.V. Kandaurova – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 255 p.

[3] Mitina L.M. Professional and personal development of a teacher: diagnostics, technologies, programs: a textbook for universities. / L.M. Mitina – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 430 p.

© А.Д. Логвинова, Л.Н. Кобзева, 2023

Поступила в редакцию 10.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Логвинова А.Д., Кобзева Л.Н. Формирование инновационных профессиональных компетенций современного педагога // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 86-94.
URL: <https://ip-journal.ru/>